

4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

УДК 330.123

DOI 10.5281/zenodo.20971324

**ДМИТРИЧЕНКО Лилия Ивановна¹,
ДЖИОЕВА Ирина Константиновна²**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

² ФГБОУ ВО «Юго-Осетинский государственный университет», ул. Путина, 1, Цхинвал, Республика Южная Осетия, 100001

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье рассматривается методология исследования трансформации социально-экономических систем. Проведен анализ современных ситуаций глобальных преобразований, которые воздействуют на устои экономики, обуславливают ее нестабильность и возникновение кризисных явлений. Обоснована необходимость разработки и аргументации соответствующих методологических подходов к анализу трансформации социально-экономических систем с учетом современных реалий, с целью обеспечения устойчивого экономического роста.

В статье показано, что методология экономической науки имеет основополагающее значение в теоретических разработках и исследованиях социально-экономических процессов. Как совокупность принципов, на которые опирается учёный, методология исследования определяет общую стратегию, логику и организацию исследования, чётко выделяя объект, предмет, цели и задачи исследования, а также способы их реализации. В этом смысле значение имеет чёткое разграничение категорий «экономическая система» и «социально-экономическая система». И хотя экономическая система сама по себе предполагает анализ её социальных аспектов, различие в понимании сути этих категорий – в различии уровней исследования – макро- и микроуровня. Методы исследования – это набор «инструментария» решения поставленных задач. Методы исследования, адекватные характеру поставленных задач и ресурсной базе, в совокупности с методологией анализа проблемы обуславливают достоверность выводов теории. Основным условием преодоления существующих проблем, тормозящих устойчивое развитие экономики, является определение научно обоснованных направлений реализации основных функций и задач трансформации, которая как категория экономической науки не является новой и обладает безусловной исторической спецификой, поскольку имеет тесную связь с процессами преобразования экономических и социально-экономических систем.

Методология нашего исследования социально-экономических систем опирается на философские принципы познания, общенаучные подходы и выделяет уровни исследования (макро- и микроуровень). Систематизированы методы научного исследования. В первую очередь, выделяется общелогический метод познания, на базе которого основаны как научные, так и обыденные знания. За ними следуют общеполитические методы исследования (которые не исключают логический метод), присущие только научному познанию и используемые любой наукой. Далее следуют

специфические (присущие конкретным наукам) методы исследования. Для экономической теории, в рамках которой анализируется социально-экономическая система, специфические методы научных исследований совпадают с общефилософскими методами исследования.

Подчеркнём, что выбор методологии исследования (в данном случае – методологии анализа социально-экономических систем) имеет не только научное, но и весьма важное практическое значение, поскольку обуславливает выбор конкретных моделей организации и управления ними, а, следовательно – обеспечивает целостность данной социально-экономической системы, её устойчивость и «жизнеспособность».

В результате исследования определено, что социально-экономическая система в процессе развития претерпевает множество изменений, поэтому необходимо учитывать скорость изменений, направления и широту охвата, дискретность и т.д. Анализ различных подходов к пониманию сущности трансформации социально-экономической системы даёт возможность сделать вывод: социально-экономическая система представляет собой органическую взаимосвязь социальных и экономических отношений в любом обществе, но её элементы на различных этапах общества и в различных государствах качественно отличаются.

***Ключевые слова:** социально-экономическая система, трансформация социально-экономической системы, методология анализа, методы исследований, глобальная трансформация, мировая экономическая система, научные разработки, устойчивая экономика, элементы научного познания.*

Введение. Анализ развития социально-экономических систем был и остаётся предметом активного исследования учёных. На современном этапе исторического развития общества актуальность проблемы эволюции социально-экономических систем усилилась. Особый интерес к этой проблеме обусловлен глобальной трансформацией, происходящей на фоне кризиса, не только российской, но всей мировой экономики. Как и предшествующие этапы развития общества в целом и его основы – социально-экономической системы, современный этап носит эволюционный характер. При этом он не имеет аналогов в истории развития цивилизаций. Жизненные устои перестраиваются во всех сферах общества и на всех его уровнях. Сравнительное устойчивое развитие мировой экономической системы в послевоенные десятилетия (после второй мировой войны) было прервано последовательной цепью кризисов конца 80-х годов XX столетия. Этому способствовала череда радикальных преобразований, которые, по всей вероятности, будут иметь место еще несколько десятилетий и существенно повлияют на мировое развитие. Важно иметь в виду, что изменения носили комплексный характер. Они коснулись не только экономики, но и социальной, культурной, информационной, демографической и других сфер жизнедеятельности общества.

Изучению методологических подходов к познанию экономических систем посвящены научные работы зарубежных и отечественных учёных различных направлений философской и экономической науки. Одним из первых исследователей экономических систем, заложивших философскую основу анализа социально-экономических систем, признан А. Фергюсон, шотландский историк и философ времён А. Смита. В самой известной его работе «Опыт истории гражданского общества» (1767) учёный заложил методологию исследования социально-экономических систем, делая акцент на *эволюционном подходе* (именно он ввёл понятия «дикость», «варварство», «цивилизация»), а также на социальной природе человека, и как следствие – на социальной сущности экономической системы. А. Фергюсон утверждал, что «не только индивид растёт от детства к зрелости, но и сам человеческий род – от грубости к цивилизации» [1].

Одним из основателей цивилизационного подхода к изучению истории общества является русский социолог и философ Н.Я. Данилевский, автор известного научного труда «Россия и Европа». Ключевым моментом его методологии является концепция цикличности цивилизационного процесса. По оценке известного российского философа В.А. Фатеева, «труд Данилевского «Россия и Европа», при всей его оригинальности и самобытности, является важнейшим звеном в развитии теории циклических изменений культурно-исторических типов, а сам автор этого труда – одним из основоположников учения о смене цивилизаций в истории. «Россия и Европа» Данилевского воспринимается сегодня как первая попытка взглянуть на историю с точки зрения цивилизационного подхода» [2, с. 128].

Опираясь на методологию материалистического понимания истории, К. Маркс и Ф. Энгельс аргументировали *формационный подход* к анализу социально-экономических систем, основанный на принципе единства базиса и надстройки. В предисловии работы «К критике политической экономии» К. Маркс изложил концепцию общественно-экономических формаций. В процессе развития возникает противоречие между производительными силами и производственными отношениями (несоответствие производственных отношений уровню развития производительных сил). Это приводит к распаду одной формации и переходу к другой путем коренной смены социально-экономической системы (причём каждая новая формация возникает на основе предшествующей и отрицает её). Изменения системы касаются не только базиса, но и надстройки, т.е. общественно-экономической формации в целом. Критерием определения формации является способ производства, определяющий социальный, политический и духовный процессы жизни вообще [3, с. 6].

Подчеркнём, что при неоднозначности оценки формационного подхода к истории общества, обоснованного К. Марком и развитого В.И. Лениным, этот методологический подход сохраняет своё значение в качестве основополагающего принципа анализа исторического процесса развития общества. Именно на такой методологии возможно проследить закономерности и динамику исторического процесса развития различных государств, обнаружить как общее, так и единичное (специфичное) в их развитии.

Вопросы социально-экономической системы анализировал известный австрийский учёный Й.А. Шумпетер, что подтверждают названия его работ «Теория экономического развития», «Капитализм, социализм и демократия». Определяя себя «чистым теоретиком», Й.А. Шумпетер социально-экономический прогресс связывал с производством, новаторством и развитием предпринимательства, рассматривая их в движении, в динамике: «... никакая терапия не может воспрепятствовать глобальному экономическому и социальному процессу деклассирования предприятий, людей, жизненных укладов, культурных ценностей, идеалов, – процессу, который в условиях экономики, основанной на частной собственности и конкуренции, является необходимым дополнением вновь и вновь возникающего экономического и социального подъёма...» [4, с. 360]. Й.А. Шумпетер заложил основы методологии «эндогенных теорий» экономического роста и развития.

Интерес представляет и методология исследования истории общества, обоснованная Ф. Броделем, известным французским историком, автором «многоуровневой концепции исторического времени» («долговременной истории»). Ф. Бродель ввёл в науку понятие «историческое время» и предлагал анализировать историю сквозь призму различных «временных пластов», которые «движутся с различной скоростью» [5, с. 37-41].

Научные труды известных зарубежных учёных XX века (А. Маршалл, Дж.М. Кейнс, Дж.-К. Гэлбрейт, Дж. Стиглиц) в той или иной степени предопределили

развитие методологии исследования социально-экономических систем, рассматривая социально-экономические процессы как на уровне микроэкономики (А. Маршалл), так и на уровне макроэкономики (Дж.М. Кейнс), определяя условия рыночного равновесия, обеспечивающие устойчивое развитие экономических систем.

Видный американский учёный Дж.-К. Гэлбрейт реализовал институциональную методологию исследования социально-экономических систем в концепции «нового индустриального общества», к которому эволюционирует капитализм в направлении формирования монополистических акционерных корпораций на основе научно-технических и технологических инноваций. При этом он подчёркивал, что «предположение, будто индустриальная система – это завершение пути *per se* неправдоподобно. Сама индустриальная система является продуктом обширных и внутренне обусловленных превращений...» [6, с. 324]. Будучи одним из авторов концепции «конвергенции двух систем», Дж.-К. Гэлбрейт писал: «Размышления о будущем выявили бы также важное значение тенденции к конвергенции индустриальных обществ, как бы ни были различны их национальные или идеологические притязания. Мы имеем в виду конвергенцию, обусловленную приблизительно сходной системой планирования и организации» [6, с. 325].

Лауреат Нобелевской премии по экономике, американский учёный Дж. Стиглиц в работе «Люди, власть и прибыль. Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства» развенчал идею рыночного саморегулирования, как условия развития социально-экономической системы. Основная идея его книги состоит в том, что вера в эффективность рынка и рыночное саморегулирование несостоятельна; рынок сам по себе неспособен работать без соответствующей регулирующей роли государства [7].

Оригинальный методологический подход к анализу развития экономических систем представлен американским философом и социологом Э. Тоффлером в работе «Третья волна». Будучи сторонником цивилизационного подхода, учёный обосновал концепцию «цивилизационных волн», каждая из которых представляет собой принципиально новый способ организации производства и жизни общества. Важно подчеркнуть, что Э. Тоффлер ведёт речь не о простой смене одной волны другой, а о том, что, во-первых, каждая волна основана на достижениях и на отрицании негативных сторон предшествующей волны; во-вторых, новая волна трансформирует все аспекты жизни общества, порождая новые социальные структуры, новые экономические модели и новые культурные ценности; в-третьих, волны – непрерывный процесс зарождения, экспансии и угасания; в-четвёртых, в мире могут одновременно существовать несколько цивилизационных волн, действующих с разной силой и в различных направлениях [8].

Исследованию тенденций развития экономических систем в советский и постсоветский периоды (в том числе, с учётом фактора глобализации, развития хозяйственного механизма, роли государства в экономике) уделяли внимание многие российские учёные (Л.И. Абалкин, Е.А. Ерохина, А.И. Попов, Ю.М. Яковец), в трудах которых представлены основные направления развития трансформации экономики в условиях смены социально-экономических систем во взаимосвязи с концепциями циклического, индустриального и постиндустриального развития.

Целью исследования в данной статье является разработка и аргументация плюрализма методологических подходов к анализу трансформации экономических систем с учетом современных реалий, способствующих переходу от экстенсивного способа производства к интенсивному для достижения устойчивого экономического роста.

Материалы и методы. В статье были использованы общенаучные (общефилософские) и специальные методы исследования: диалектический метод (для выявления тенденций, закономерностей и противоречий развития социально-экономических систем); принцип единства исторического и логического (при

исследовании генезиса экономических систем); метод анализа и синтеза, метод научной абстракции (при исследовании сущности и определении категорий теории трансформации экономических систем); институциональный подход (при исследовании роли институтов в трансформации экономических систем).

Результаты. Иерархичность трансформации можно наблюдать практически в любой стране. Любое государство, с точки зрения В.С. Лебедева, «...может пойти двумя путями: инерционным, в результате чего трансформации могут осуществляться крайне медленно, сопровождаться новыми кризисами; либо инновационными, путем поиска разработки и реализации стратегических ориентиров развития с учетом обновления мира. На таком же перепутье стоит и Россия, так как сырьевой тип экономического развития, по которому движется наша страна, исчерпал себя и не имеет перспектив» [9, с. 12].

Императив к познанию социально-экономических явлений и процессов способствует актуальности разработки методологии анализа трансформации экономических систем, свидетельством которого можно считать рост научных публикаций в данной области. Анализируя современные ситуации глобальных преобразований, учёные подчёркивают, что их последствия невозможно просчитать, поскольку они воздействуют на устои экономики, что характеризуется снижением ее стабильности и возникновением кризисных явлений. Подтверждением данной мысли можно считать наиболее значимые из явлений – это наблюдаемые в постсоциалистических странах в 90-х годах двадцатого столетия кризисы переходного периода, финансовый кризис, который возник на рынке недвижимости в США в 2008 году и охватил экономику всего мира, проникая в реальный сектор экономики.

Дальнейшему изменению приоритетов экономических систем сопутствует постоянно развивающаяся трансформация, которая вызывается структурными преобразованиями на всех уровнях экономики. В связи с этим существует необходимость разработки и аргументации соответствующих методологических подходов к анализу трансформации экономических систем с учетом современных реалий, способствующих переходу от экстенсивного способа производства к интенсивному с целью достижения устойчивого экономического роста.

Заслуживает серьезного внимания склонность ряда ученых переносить установленные ранее направления и существующие закономерности трансформационных процессов в экономике на будущие периоды с предполагаемыми количественными показателями, не учитывая структурные и качественные параметры развития, а также без фактической проверки выдвигаемых положений, методов их анализа и соответствующих моделей в реальных условиях. Результатом данного факта является то, что акцентируется внимание на технических формах прогресса с недостаточным раскрытием финансовых, социальных, демографических и других аспектов, которые оказывают все более возрастающее влияние на структурное развитие экономики. Важной составляющей рассматриваемого вопроса является и то, что нерешенной остается проблема несоответствия соотношения элементов структуры и факторов, влияющих на неё, не только в России и её регионах, но и в мировой экономике.

Основными элементами научного познания является методы, при помощи которых осуществляется познавательная деятельность в науке, обосновываются полученные научные открытия, происходит систематизация имеющихся знаний, открываются новые источники познания. «Общеизвестно, что система этих методов, находящихся в тесной взаимосвязи и обусловленности, а также само учение о методах познания и преобразования действительности носят название «методология» [10, с. 14]. Генезис методологических подходов к развитию социально-экономических трансформаций, имея всевозрастающую актуальность до настоящего периода остается, как в теоретическом, так

и в прикладном плане недостаточно изученным. Разработка методологии исследования социально-экономических систем из-за некоторых принципиальных моментов является весьма сложной проблемой, поскольку они находятся в центре «...методологических аспектов идентификации сущности экономической динамики» [11, с. 89]. Итогом этого является то, что до сих пор не определен общий методологический подход дающий возможность анализа максимально результативных направлений развития экономических процессов и распознавания общих причин противоречий в экономике.

Определенной проблемой, которая зачастую возникает перед исследователями в период разработки методологии исследования социально-экономических систем, зачастую является разъяснение «методологии» как реальной экономической категории.

Методология экономических исследований имеет существенное значение в научных разработках, анализирующих уровень экономических знаний, а также основных принципов аргументированных выводов различных экономических теорий. Основной задачей методологии является анализ объективных процессов, экономических категорий и особенностей макроэкономического развития.

В последнее время широкое распространение получило довольно упрощенное толкование самого понятия «методология» – это лишь общий подход к анализу проблем различной степени сложности, или же зачастую путают методологию с методикой, которая представляет собой последовательность решения проблемы.

Для более подробного выяснения, какой метод и каким образом использовать в науке и в научных исследованиях возникает необходимость четкого определения понятия «метод», о чём речь пойдёт ниже. Главное назначение метода – быть «компасом» в руках познающего субъекта на пути к чему-то. Буквальный перевод слова «методология – учение о методах» [12, с. 57].

Методология также определяется как «...система способов и принципов организации и построения теоретической и практической деятельности, а также учение о данной системе» [13]. В более широком понимании методологию можно истолковать как свод правил, инструментов и методов научного исследования экономических явлений и экономических процедур. Из-за череды довольно принципиальных моментов разработка методологии экономических исследований существенно затруднена, поскольку пока отсутствует универсальный методологический подход, который бы служил базой для изучения наиболее результативных направлений в исследовании экономических систем и предотвращения комплекса причин диспропорций в экономике.

Методология экономических исследований способствует более полному раскрытию и дальнейшему развитию социально-экономических систем. Она разрабатывает базовые принципы их изучения и выдвигает научно-обоснованный способ представления полученных научных знаний в виде категорий и соответствующих экономических законов.

Определяющими задачами методологии экономической науки являются, выявление целей экономических явлений и определение методов их исследования, выбор механизмом и инструментов проверки полученных знаний.

Каждой экономической школе, как правило, соответствует своя методология научных исследований. Например, марксизму свойственно изучение экономических систем с позиции соответствия производственных отношений уровню развития производительных сил. Институциональной школе – развитие институтов, основанных на определенных нормах и правилах, выработанных человечеством. Неоклассическая школа рассматривает экономические системы с точки зрения рыночно-ориентированного человека.

В настоящее время экономические системы обладают сложной структурой, что значительно затрудняет осуществление системных преобразований. Основным условием

преодоления существующих проблем является определение глубоко продуманных и передовых направлений, обеспечивающих выполнение основных функций и задач трансформации, которая как категория в экономике не является новой и обладает безусловной исторической спецификой, поскольку имеет тесную связь с процессами преобразования экономических систем.

В процессе исследования трансформации социально-экономических систем применяется множество подходов. Как правило, основными являются институциональный, системно-структурный, информационный, диалектико-формационный и цивилизационный.

Институциональный подход применительно к анализу трансформации социально-экономических систем позволяет спрогнозировать как ее долгосрочную эволюцию, так и разрешение проблем краткосрочного периода при помощи создания моделей принятия решений, что подтверждает, что институциональная теория в весьма критических экономических случаях позволяет создать определенную методологию, способствующую наиболее полному отражению экономической действительности, объяснять качественную динамику экономических систем. В процессе институциональной трансформации происходят существенные изменения в научных, финансовых, инвестиционных, технологических, социальных и в правовых сферах.

В ракурсе структурно-системного подхода к анализу экономических систем экономику представляют, как сложную систему, которая переходит из статического состояния в динамическое, перестает быть равновесной и теряет свою целостность. Так, под «структурными изменениями» Б.Г. Шелегеда, О.Н. Шарнопольская, Н.В. Погоржельская понимают «...объективный процесс, обусловленный внешними и внутренними факторами определённой модели развития, которые приводят к новому качеству взаимодействия с изменением характера взаимосвязей между технико-технологическими, инновационно-инвестиционными, организационно-маркетинговыми и финансово-управленческими подсистемами на всех уровнях иерархического устройства народного хозяйства под влиянием действия экономических законов, закономерностей и тенденций развития [14, с. 172-178]

Весьма интересную, классификацию трансформации экономических систем предложил В.Ю. Яковец [17] (рис. 1).

Поскольку трансформационные изменения носят длительный характер, следует последовательно реагировать на происходящие изменения и не допускать полного разрушения системы, создавая условия для своевременного проведения необходимых структурных преобразований.

Анализируя методологию трансформации экономических систем с точки зрения информационного подхода, можно предположить, что преобразования могут исказить информацию, поскольку любое изложение информации может распространяться под различным ракурсом, с учётом идеологических установок. В этом случае трансформируется отдельно взятая информация.

Цивилизационный подход рассматривает современное общество как единство большинства составляющих жизнедеятельности общества, которые не просто сосуществуют, но и тесно взаимодействуют друг с другом и с внешней средой [13]. Трансформационная экономика является экономической системой, формирующей этапы своей зрелости; она продвигается вверх, к критической точке своего исторического существования; трансформационная экономическая система неоднородна и неустойчива, носит временный и промежуточный характер [16].

Анализ различных подходов к изучению сущности и причин возникновения трансформаций экономических систем свидетельствует о том, что научный поиск в этом

направлении продолжается.

Рис. 1. Классификация трансформаций экономических систем

Следует отметить, что система в процессе своего существования претерпевает множество изменений, поэтому необходимо учитывать скорость ее изменения, направление, широту охвата, дискретность и т.д.

Объективно необходима «отработка» различных моделей трансформации, среди которых возможны и малоудачные, но их неэффективность и бесперспективность «...можно выявить лишь в процессе практически-преобразующей деятельности, в связи с чем возникновение такого рода моделей – атрибутивный аспект процесса развития цивилизации». Данную точку зрения поддерживает и Ю.М. Осипов, который отмечает, что «наивно думать, что можно было избежать административного социализма или достичь на его путях чего-то большего. Корни административного социализма глубоко запряты в чреве истории, возник он не из ничего. Это, возможно, необходимая, но тупиковая ветвь исторической социализации общества» [18, с. 60].

Н.Ю. Сайбель и А.С. Косарев придерживаются точки зрения о том, что реформы могут достигать успеха при повышении нравственной значимости экономической деятельности, смене методов осуществления экономической власти [19, с. 61].

Представляется, что экономические преобразования носят созидательный характер только в том случае, если учитываются национальные особенности государств. Адаптация общества к новой научно-технической парадигме должна происходить на основе фундаментальных основ общества.

При проведении методологического анализа научного исследования, как правило, используют общефилософские и специфические (присущие определённой науке) методы исследования. Существует и другая классификация методов, представленная профессором А.О. Овчаровым [10, с. 11] (рис. 2).

Учёный выделяет три вида методов экономических исследований. В первую

очередь – общелогические методы, на базе которых основаны как научные, так и обыденные знания. За ними следуют методы общенаучного исследования, которые характерны только для научного познания и используются в любой науке. Наконец – частнонаучные (специфические) методы исследования, которые используются конкретной наукой [10, с. 11]. Можно поспорить относительно предложенной классификации методов исследования, хотя бы по поводу разграничения общенаучных и общелогических методов. Однако это отдельный предмет исследования. Кроме того, в предложенной классификации представлены все основные общеполитические методы познания.

Рис. 2. Научные методы экономических исследований

Обсуждение результатов. Методологические подходы к исследованию социально-экономических систем имеют тесную связь с экономическим развитием исследуемого региона. Традиционные и вновь разработанные методологические модели развития социально-экономических систем имеют весьма существенное различие в подходах исследования социально-экономических систем, но основное предпочтение отдается человеческому фактору и потребностям человека, которые характеризуют экономические, социальные, экологические, правовые и другие аспекты, которые варьируются в зависимости от места, времени и различных социально-экономических факторов. Результаты проведенного исследования показывают, что происходит кардинальное изменение современных экономических разработок, основными из которых являются: изменение системы анализа понятий «локального» и «глобального». Существенные изменения, происшедшие в общемировом пространстве, способствуют развитию нового мировоззрения процессов международного сотрудничества, которые должны

основываться на развитии общечеловеческих ценностей и равенстве интересов всех государств.

Как отмечают Л.А. Кравченко и А.А. Радько «...Ключевым методологическим принципом современных экономических исследований должны стать единство экономической сущности понятий и категорий в процессе использования их различными экономическими науками и, одновременно, признание многоступенчатости сущности тех или иных категорий, явлений и процессов; философский подход к анализу экономических проблем; широкое применение цивилизационного подхода; активное использование достижений институциональной теории, как методологической и инструментальной базы экономических исследований» [11 с. 86-93].

Заключение. Таким образом, анализ методологии исследования социально-экономических систем дал основание для следующих выводов:

1. В современной экономической теории существует два основных методологических подхода к анализу социально-экономических систем и их периодизации – цивилизационный (эволюционный) и формационный. Эти подходы не теряют свойств фундаментальности и остаются актуальными при исследовании социально-экономических систем.

2. Важно различать категории «экономическая система» и «социально-экономическая система». Экономическая система всегда имеет социальный оттенок, однако эти категории отражают различные уровни исследования. Экономическая система, как правило, предполагает исследование на микроуровне. Когда речь идёт о социально-экономической системе, исследование отражает макроэкономические процессы.

3. Противопоставлять цивилизационный и формационный методологические подходы к анализу социально-экономических систем нелогично (и даже ошибочно), поскольку, с одной стороны, формационный подход не исключает эволюцию системы, напротив, подтверждает исторический процесс её развития. С другой стороны, формационный подход основан на идее единства базиса и надстройки (способа производства). Это значит, что формационный подход не исключает исследования всей системы элементов надстройки.

4. Цивилизационный подход представляется ограниченным, поскольку учитывает лишь один элемент экономической системы – производительные силы (что принципиально методологически ошибочно, так как не учитывается важнейший элемент экономической системы – производственные отношения).

5. На современном этапе существует ряд методологических подходов, сформулированных в виде концепций социально-экономических систем («эндогенная», «конвергенции двух систем», «исторического времени», «временных пластов», «цивилизационных волн» и т.д). При детальном рассмотрении становится понятным, что все они в той или иной степени основаны на сочетании методологии цивилизационного и формационного анализа социально-экономических систем.

6. Учитывая, что наука, как и история общества – это «живые динамично развивающиеся организмы», представляется не только возможным, но необходимым в определённых пределах (вне идеологизации, а опираясь на научные методы познания) использовать плюралистический подход к методологии исследования социально-экономических систем.

Список литературы

1. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / пер. Ирина Мюрберг; под ред. М.А. Абрамова. – М.; Российская политическая энциклопедия, 2000. – 392 с. – ISBN: 5-8243-0124-7.

2. Фатеев В.А. Данилевский и его место в истории русской философской мысли. К 200-летию юбилею мыслителя // Русско-Византийский вестник. – 2024. – № 4 (19). – С. 106–131.
3. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Соч. 2-е изд-е. – Т. 13.
4. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Й.А. Шумпетер; [предисл. В.С. Автономова; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко; пер. с англ. В.С. Автономова, Ю.В. Автономова, Л.А. Громовой, К.Б. Козловой, Е.И. Николаенко, И.М. Осадчей, И.С. Семененко, Э.Г. Соловьёва]. – М.: Эксмо, 2007. – 864 с. – (Антология экономической мысли).
5. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII вв. В 3-х томах. Т. 3. Структуры повседневности: возможное и невозможное. – М.: Прогресс, 1986. – 623 с.
6. Гэлбрейт Дж.-К. Новое индустриальное общество. Избранное / Дж.К. Гэлбрейт. – М.: эксмо, 2007. – 1200 с. – (Антология экономической мысли).
7. Стиглиц Дж. Люди, власть и прибыль. Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства / пер. с англ. В. Ионов; научный редактор Н. Злобин. – М.: Альпина Паблишер, 2020. – 430 с. – ISBN 978-5-9614-3368-5.
8. Тоффлер Э. Третья волна / научный редактор П.С. Гуревич. – М.: ООО «Фирма» Издательство АСТ», 2004. – 672 с.
9. Лебедев Д.С. Институциональная трансформация социально-экономических систем: теория, методология анализа, практика применения во внешней торговле России: монография / Д.С. Лебедев. – ООО «Проспект», 2015. – 190 с.
10. Овчаров А.О. Экономическая методология и проблемы формализации в науке // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 1. – С. 10-16.
11. Кравченко Л.А. Методологические проблемы современных экономических исследований / Л.А. Кравченко, А.А. Радько // Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. – 2017. – №2(65). – С. 86-93.
12. Кириенко В.И. Становление и развитие методологии экономической теории // Формирование рыночной экономики: сб. науч. тр. Спец. вып. Методологические проблемы современной политической экономии / В.И. Кириенко // – Киев: Изд-во КНЭУ, 2009. – С. 56–65.
13. Философский словарь / под ред. М.М. Розенталя. 3-е изд. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1975. – 496 с.
14. Шелегда Б.Г. Методологические подходы к исследованию структурных трансформаций в развитии экономических систем / Б.Г. Шелегда, О.Н. Шарнопольская, Н.В. Погоржельская // Вестник пермского университета. – 2017. – Экономика. Том 12. – №2. – С. 172-178.
15. Нагаслаева И.О. Трансформация социально-экономических систем: сущность, эволюция теорий, особенности изменения в современных условиях / И.О. Нагаслаева. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem-suschnost-evolyutsiya-teoriy-osobennosti-izmeneniya-v-sovremennyh-usloviyah/viewer/> (дата обращения: 20.03.2026).
16. Бгашев М.В. К вопросу о циклическом развитии трансформационной экономики России / М.В.Бгашев. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-tsiklicheskom-razvitii-transformatsionnoy-ekonomiki-rossii/> (дата обращения: 21.03.2026).
17. Яковец Ю.В. Глобальные экономические трансформации XXI века / Ю.В. Яковец. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://libed.ru/knigi-nauka/816224->

[1-yuv-yakovec-lobalnie-ekonomicheskie-transformacii-xxi-o-yakoveii-globalnie-ekonomicheskie-transformacii-o-ekono.php/](#) (дата обращения: 17.04.2026).

18. Осипов Ю.М. Теория хозяйства. Начала высшей экономики / Ю.М. Осипов. – В 3-х т. – Т. 3. – М., 1998. – 294 с.

19. Сайбель Н.Ю. Факторы трансформации социально-экономической системы / Н.Ю. Сайбель, А.С. Косарев // Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – №12 (66). – Часть 3. – С. 58-63.

Дмитриченко Лилия Ивановна, докт. экон. наук, профессор, зав кафедрой экономической теории, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: liliyadm1948@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6956-8524

Author ID: 1177520

Джиоева Ирина Константиновна, канд. экон. наук, профессор, профессор кафедры инженерно-технических дисциплин, ФГБОУ ВО «Юго-Осетинский государственный университет», Цхинвал, Республика Южная Осетия

E-mail: djiioeva_irina@mail.ru

ORCID: 0000-0002-3352-8608

Author ID: 801947

Поступила в редакцию 22.04.2026 г.

DMITRICHENKO Liliya¹,
DZHIOEVA Irina²

¹ Donetsk State University, Universitetskaya Str., 24, Donetsk, Russia, 283001

² South Ossetian State University, Putin Str., 1, Tskhinval, Republic of South Ossetia, 100001

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE RESEARCH OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

The presented article discusses the methodology of studying the transformation of socio-economic systems. It analyzes the current situations of global transformations that affect the foundations of the economy, causing a decrease in its stability and the emergence of crisis phenomena. The article substantiates the need to develop and argue for appropriate methodological approaches to analyzing the transformation of socio-economic systems, taking into account current realities, in order to further ensure sustainable economic growth.

The article shows that the methodology of economic science is fundamental in theoretical developments and research of socio-economic processes. As a set of principles that a scientist relies on, research methodology defines the overall strategy, logic, and organization of the research, clearly identifying the object, subject, goals, and objectives of the research, as well as the methods for achieving them. In this sense, it is important to clearly distinguish between the categories of "economic system" and "socio-economic system." Although the economic system itself involves analyzing its social aspects, the difference in understanding the essence of these categories lies in the different levels of research: macro- and micro-level. Research methods are a set of tools used to solve specific problems. The choice of research methods that are appropriate for the nature of the problems and the available resources, combined with the methodology of analyzing the problem, determines the validity of the theory's conclusions. The main condition for overcoming the existing problems that hinder sustainable economic development is to determine the scientifically grounded directions for implementing the main functions and objectives of transformation, which, as a category of economic science, is not new and has an unconditional historical specificity, as it is closely related to the processes of transforming economic systems. The methodology of our research on socio-economic systems is based on philosophical principles of cognition, general scientific approaches, and distinguishes between levels of research. The primary focus is on the logical method of cognition, which serves as the foundation for both scientific and everyday knowledge. This is followed by philosophical research methods (which do not exclude the logical method), which are unique to scientific cognition and are used by all sciences. For economic theory, which focuses on the socio-economic system, the specific methods of scientific research (which are used by a particular science) align with the general philosophical methods of research. It should be noted that the choice of research methodology (in this case, the methodology for analyzing socio-economic systems) is not only scientifically important, but also has a significant practical impact, as it determines the choice of specific models for organizing and managing these systems, thereby ensuring the integrity of the socio-economic system, its stability and "viability". As a result of the study, it was determined that the socio-economic system undergoes many changes during its development, so it is necessary to take into account the speed of changes, the direction and breadth of coverage, discreteness, etc. An analysis of various approaches to understanding the essence of the transformation of the socio-economic system allows us to conclude that the socio-economic system is an organic interconnection of social and economic relations in any

society, but its elements differ qualitatively at different stages of society and in different countries.

Key words: *transformation of the economic system, methodological analysis, research methods, global transformation, global economic system, scientific developments, economic foundations, elements of scientific knowledge.*

References

1. Ferguson A. (2000) The Experience of the History of Civil Society / per. Irina Myurberg; under the editorship of M.A. Abramov. M.; Russian Political Encyclopedia. 392 p. ISBN: 5-8243-0124-7. (In Russian).
2. Fateev V.A. (2024) Danilevsky and His Place in the History of Russian Philosophical Thought. On the 200th Anniversary of the Thinker. *Russian-Byzantine Bulletin*. No. 4 (19). Pp. 106–131. (In Russian).
3. Marx, K. On the Critique of Political Economy. Preface / K. Marx and F. Engels. – Works. 2nd ed. Vol. 13. (In Russian).
4. Schumpeter, J.A. (2007) Theory of Economic Development. Capitalism, socialism and Democracy / J.A. Schumpeter; [preface by V.S. Autonomov; translated from German by V.S. Autonomov, M.S. Lyubsky, A.Y. Chepurenko; translated from English by V.S. Autonomov, Yu.V. Autonomov, L.A. Gromova, K.B. Kozlova, E.I. Nikolaenko, I.M. Osadchey, I.S. Semenenko, E.G. Solovyova]. Moscow: Eksmo. 864 p. (Anthology of Economic thought). (In Russian).
5. Brodel F. (1986) Material Civilization, Economy, and Capitalism. 15th-18th Centuries. In 3 volumes. Vol. 3. Structures of Everyday Life: Possible and Impossible. Moscow: Progress, 623 p. (In Russian).
6. Galbraith J.-K. (2007) The New Industrial Society. Selected Works / J. K. Galbraith. Moscow: Eksmo. 1200 p. (Anthology of Economic Thought). (In Russian).
7. Stiglitz, J. (2020) People, Power, and Profit. Progressive Capitalism in an Era of Mass Discontent / Translated from English by V. Ionov; Scientific Editor N. Zlobin. Moscow: Alpina Publisher. 430 p. ISBN 978-5-9614-3368-5. (In Russian).
8. Toffler, E. (2004) The Third Wave / Scientific Editor P.S. Gurevich. – Moscow: AST Publishing House LLC. 672 p. (In Russian).
9. Lebedev, D.S. (2015) Institutional transformation of socio-economic systems: theory, methodology of analysis, and practical application in Russia's foreign trade. Monograph. OOO Prospect. 190 p. (In Russian).
10. Ovcharov, A.O. (2013) Economic methodology and problems of formalization in science. *Actual problems of economics and law*. No.1. P.10-16. (In Russian).
11. Kravchenko L.A., Radko A.A. (2017) Methodological problems of modern economic research. *Bulletin of the East Siberian State University of Technology and Management*. No.2(65). P.86-93. (In Russian).
12. Kiriyyenko V.I. (2009) Formation and Development of the Methodology of Economic Theory. *Formation of a Market Economy: Coll. of Scientific Papers*. Special Issue. Methodological Problems of Contemporary Political Economy. Kyiv: KNEU Publishing House, Pp. 56–65. (In Russian).
13. Philosophical Dictionary / edited by M.M. Rosenthal. 3rd ed. Moscow: Political Literature Publishing House, 1975. 496 p. (In Russian).
14. Shelegda B.G. (2017) Methodological Approaches to the Study of Structural Transformations in the Development of Economic Systems / B.G. Shelegda, O.N. Sharnopolskaya, N.V. Pogorzhelskaya. *Bulletin of Perm University*. Economics. Vol. 12. No. 2 pp. 172-178. (In Russian).

15. Nagaslaeva, I.O. Transformation of socio-economic systems: essence, evolution of theories, features of change in modern conditions. [Electronic resource]. Access mode: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-sotsialno-ekonomicheskikh-sistem-suschnost-evolyutsiya-teoriy-osobennosti-izmeneniya-v-sovremennyh-usloviyah/viewer/> (date accessed: 20.03.2026). (In Russian).

16. Bgashev, M.V. On the issue of cyclical development of the transformation economy of Russia. [Electronic resource]. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-tsiklicheskom-razvitii-transformatsionnoy-ekonomiki-rossii> (accessed: 21.03.2026). (In Russian).

17. Yakovets, Yu.V. Global Economic Transformations of the 21st Century [Electronic resource]. Available at: <http://libed.ru/knigi-nauka/816224-1-yuv-yakovec-lobalnie-ekonomicheskie-transformacii-xxi-o-yakoveii-globalnie-ekonomicheskie-transformacii-o-ekono.php>. (accessed: 17.04.2026). (In Russian).

18. Osipov Yu. M. (1998) Theory of Economy. The Beginning of Higher Economy. In 3 vols. Vol. 3. M. 294 p. (In Russian).

19. Saybel N.Yu. (2017) Factors of Transformation of the Socio-Economic System / N.Yu. Saybel, A.S. Kosarev. *International Research Journal*. No. 12 (66). Part 3. Pp. 58-63. (In Russian).

Dmitrichenko Lilia, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic Theory, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: liliyadm1948@mail.ru

ORCID: 0000-0001-6956-8524

Author ID: 1177520

Dzhioeva Irina, Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Engineering and Technical Disciplines, South Ossetian State University, Tskhinval, Republic of South Ossetia

E-mail: djioeva_irina@mail.ru

ORCID: 0000-0002-3352-8608

Author ID: 801947

Received 22.04.2026